

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

“AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOIIY SIYOSATI” MAVZUSINI O‘RGANISH ASOSIDA TALABALARDA TADBIRKORLIK KO‘NIKMALARINI YANADA RIVOJLANTIRISH

Xalilova Kamola Muhammadjon qizi

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi 1-bosqich magistri

Annotatsiya. Mazkur maqolada aholi daromadlari tarkibi, daromadlarni shakllanishi, daromadlarni xarid qobiliyati, daromadlarni oshirish hamda uning o'zgaruvchanligi va kambag'allikni qisqartirish imkoniyatlari statistik ma'lumotlari asosida yoritilgan. O'zbekistonda uzoq yillar kam o'rganilgan aholining kambag'allik holati daromadlar bog'liq holda tahlil qilingan. Davlatning ijtimoiy siyosatida 2020 yildan boshlab kambag'allikni kamaytirish muhim vazifa qilib belgilanganligiga alohida ahamiyat berilgan. Talabalarni tadbirkorlik faoliyatiga qiziqtirish, xususiy tadbirkorlikning nazariy va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish borasida muammolar aniqlangan hamda bu borada tadqiqotchining mustaqil yondashuvi berilgan.

Kalit so'zlar: daromad, oilaviy tadbirkorlik, umumiy daromad, real daromad, bozor iqtisodiyotida taqsimot, desil va kvintil, fondlar va Djini koeffitsiyenti, kambag'allik kategoriyasi, kambag'allik mezonlari, ijtimoiy siyosat, kambag'allik tuzog'i, ijtimoiy himoya mexanizmlari, ish haqi va iste'mol savatchasi, tadbirkorlik ko'nikmalari

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS OF STUDENTS BASED ON THE STUDY OF “POPULATION INCOME AND STATE SOCIAL POLICY”

Khalilova Kamola Muhammadjon kizi

*Non-state higher educational institution "University of Business and Science" 1st stage
master's degree*

Abstract. *This article, based on statistical data, examines the composition of the population's income, income generation, purchasing power of income, income increases and their variability, as well as opportunities for poverty reduction. The situation with poverty, which has been little studied in Uzbekistan for many years, is analyzed, depending on income. The state's social policy places particular emphasis on the fact that poverty reduction has been identified as an important task starting in 2020. The problems of students' interest in entrepreneurship, the formation of theoretical and practical skills of private entrepreneurship are identified, and the researcher's independent approach in this regard is presented.*

Key words: *income, family business, total income, real income, distribution in a market economy, decile and quintile, funds and Gini coefficient, poverty category, poverty criteria, social policy, poverty trap, social protection mechanisms, wages and consumer basket, entrepreneurship. skills.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi” 5847-soni farmonida oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha bo‘lgan davrda tubdan isloh qilishi, ayniqsa, davlat-xususiy sherikchilik asosida rivojlanish, tizimda kredit-modul tizimini joriy etish belgilangan. Bu borada talabalarga zamonaviy innovasion texnologiyalar asosida mashg‘ulotlar olib borish, sifatli ta’lim berish muhim o‘rin tutadi.

Bozor munosabatlariga o‘tish sharoitida aholi farovonligini oshirish va aholi daromadlarini ko‘paytirish, mamlakatda kambag‘allar sonini qisqartirish, ularning iqtisodiy faolligini rag‘batlantirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun davlatning ijtimoiy siyosati orqali daromadlarni oshirishga, kambag‘allikni qisqartirishga, odamlarning mehnatdagi faolligini va tadbirkorligini o‘stirishga shart-sharoit yaratiladi.

O‘zbekistonda 2017 yildan boshlangan islohotlar “Inson manfaatlari har narsadan ustun” tamoyiliga asoslangan bo‘lib, bu tamoyil Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yilgacha bo‘lgan davrda Barqaror rivojlanish dasturining “hech kimni ortda qoldirmaslik” tamoyili bilan hamohangdir. Rasmiy statistika ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda kambag‘allikka qarshi kurashda sezilarli yutuqlarga erishildi. Xususan kambag‘allik darajasi 2000 yildan beri ikki barobarga kamayib, 2000 yildagi 28% dan 2023 yilda 11% ga tushdi. Biroq, aholi jon boshiga real daromadlarning o‘sishi 3 barobarga sekinlashdi, hududiy tengsizlik esa saqlanib qolmoqda va hatto yildan-yilga oshib bormoqda. Bu esa fikrimizcha, davlatning ijtimoiy siyosatini qayta ko‘rib chiqishni, tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirishni, xususan, yoshlar, talabalar o‘rtasida tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish va muntazam taqozo etadi.

Adabiyotlar sharhi. Aholi daromadlarini oshirish va kambag‘allikni qisqartirish masalalari, unga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar yuzasidan bir qator olimlar tadqiqot olib borganlar. Ayniqsa, Nobel mukofoti sovrindori Amartiya Sen[1] asarlarida aholi daromadlarini oshirish, kambag‘allikni kelib chiqish sabablari, kambag‘allikni kamaytirish uchun bilish egallash, uzoq umr ko‘rish, kasalliklardan holi bo‘lish va boshqa imkoniyatlarni insonlarga yaratish zarurligi batafsil tahsil etilgan. Shuningdek, Daniyalik olim Gesta Esping - Anderson[2], amerikalik olim Djeffri Saks[3] va boshqa olimlar tomonidan kambag‘allik masalasi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy tizim muammolari bilan bog‘liq holda tadqiq etilgan. Rossiyada L.Abalkin, P.V.Savchenko, Yu.P. Kokina[4] ilmiy ishlarida aholi daromadlari bilan bog‘liq bo‘lgan fikrlar ilgari surilgan. Mazkur masalalarning O‘zbekistonga xos bo‘lgan ayrim jihatlari A.A. Abdug‘aniyev, Sh.Sh. Shodmonov, Q. Abdurahmonov, A. O‘lmasov, X.P.

Abulqosimov[5], R.R. Xasanov[6] va boshqa olimlarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan.

Ma’lumki aholi farovonligini ta’minlash va kambag‘allikni kamaytirib topiladigan daromadga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Aholi farovonligini o‘shishi odatda real daromad bilan izohlanadi. Daromad-bu forscha so‘z bo‘lib, kirim, kirish degan ma’noni anglatadi. U biror faoliyat evaziga olinadigan pul, foyda, boylik ma’nosini anglatadi[7]. Odatda daromad pul bilan o‘lchanadi. Bozor iqtisodiyotining eng muhim belgisi, afzalligi daromadlarni cheklanmasligidir. Bu inson tabiatiga mos keladi, chunki inson doimo farovon yashashga intiladi. Farovonlikning asosiy sharti daromadga ega bo‘lish hisoblanadi. Aholi daromadlari tarkibini 4 ta guruhga bo‘lish mumkin:

1. Ishlovchilarni mehnat qilib topgan daromadlari (ish haqi, mukofot va b.)
2. Tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromad
3. Ijtimoiy daromadlar (transfert to‘lovlari, ishsizlik nafaqalari va xk.)
4. Mulkdan olingan daromadlar (omonat pullariga olingan foizlar, renta va b.).

Talabalar e’tiborga olishi kerak bo‘lgan muhim ko‘rsatkich aholi daromadlarining darajasi va dinamikasini baholash uchun nominal, shaxs ihtiyoridagi daromad, real daromad ko‘rsatkichidir. Nominal daromad ma’lum vaqt davomida alohida shaxslar tomonidan olingan pul shaklidagi daromaddir. Real daromad esa ma’lum bir vaqt ichida shaxs ihtiyoridagi daromadga sotib olish mumkin bo‘lgan tovar va xizmatlarning miqdorini ifodalaydi, u esa narhlar o‘zgarishiga bog‘liq bo‘ladi. O‘zbekistonda keyingi yillarda aholining umumiy daromadlari o‘zgaruvchan xarakterga ega 1-jadval. Jadvaldan ko‘rinadiki, aholi xonadonlarida birlamchi daromadlar 2015-2023 yillar davomida notekis o‘zgargan. Birlamchi daromadlar bu bozor daromadlari hisoblanadi. Agar 2015 yilda aholi birlamchi daromadlari 83,0 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2023 yilda 73,3 foizni tashkil etib, pandemiya va undan keyingi tiklanish davrlarida kamaygan. Transfert to‘lovlari esa o‘shib borgan Lekin 2016 yilda 84,0 foizdan 2018 yil 76,1 foizni tashkil qilib kamaygan. Ishlab chiqarishdan olingan daromadlar ham 2018 yilda 2016 yilga nisbatan 7,9 foizga pasayib borgan.

Mazkur mavzuni tushuntirishda biz avvalo talabalarga birlamchi daromadlar o‘z mohiyatiga ko‘ra bajaradigan bir qancha vazifalarini tushuntirishimiz zarur bo‘ladi. Birinchidan, birlamchi daromadlar kishilarning tirikchiligini ta’minlaydi va ishchi kuchini takroran hosil etadi. Ikkinchidan, insonni o‘z salohiyatini takomillashtirib borishga undaydi, qo‘shimcha daromad topib, boshqalardan yaxshiroq yashash ishtiyoqini uyg‘otadi va moliyaviy resurs sifatida iqtisodiy o‘shishga xizmat qiladi. Uchinchidan birlamchi daromadlarning

kuchli, lekin adolatli tabaqalanishiga olib keladi, turmush darajasini jiddiy farqlantiradi. To‘rtinchidan, birlamchi daromadlardagi tengsizlik aholini sosial himoya qilishni talab qiladi. Birlamchi daromadlariga xos belgilar, eng avvalo, iqtisodiyotdagi xususiy sektori rivojiga bog‘liqdir. Chunki bu sektor, birinchi navbatda, bozor uchun ishlab chiqarishni ta‘minlaydi[9].

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari[8]

№	Ko‘rsatkichlar nomi	2015 y.	2016 y.	2018 y.	2020 y.	2023 y.
	Umumiy daromadlar-jami	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Shu jumladan:					
I	Birlamchi daromadlar	83,1	84,0	76,1	74,5	73,3
	shundan:					
1.	Ishlab chiqarishdan olingan daromadlar	80,8	80,9	73,0	71,5	70,5
2	Mol-mulkdan olingan daromadlar	2,3	3,1	3,1	3,0	2,8
II	Tranfertlardan daromadlar	16,9	16,0	23,9	25,5	26,7

Bozor iqtisodiyotiga o‘tish sharoitida mamlakatimizda transfert to‘lovlari ortib borishi avvalo davlatning ijtimoiy majburiyatlarini o‘z zimmasiga boshqa sohalarga nisbatan ko‘proq olayotganligi bilan izohlanadi. Kam ta‘minlangan, kambag‘al, yolg‘iz yoki boquvchisini yo‘qotgan oilalarga transfert to‘lovlari ortmoqda. Ularga imtiyozli uylarni qurib berilishi, byudjet tashkilotlari daromadlari salmog‘ining ortishi shular jumlasidandir. Keyingi yillarda aholining mulkiy daromadlari ham oshib bormoqda 2 - jadval.

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasi aholi daromadlari to‘g‘risida ma‘lumot

№	Ko‘rsatkichlar nomi	2015 y.	2016 y.	2018 y.	2020 y.	2023 y.
1	Aholi umumiy daromadlari mlrd. So‘m	158699,8	185036,5	282762,5	401501,5	728826,1
	o‘tgan yilga nisbatan % da	112,0	116,6	128,1	115,9	115,0
2	Aholi jon boshiga umumiy daromadlar, ming so‘m	5070,5	5810,0	8580,0	11728,8	20015,9
	o‘tgan yilga nisbatan % da	110,1	114,6	125,9	113,7	112,6
3.	Aholi real umumiy daromadlari, mlrd. So‘m	150397,8	175273,8	240587,5	355531,3	662749,9
	o‘tgan yilga nisbatan % da	106,0	110,4	109,0	102,6	104,6
4	Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar, ming so‘m	4805,2	5503,5	7300,2	10385,9	18201,2

Manba: O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasining yillik hisobotlari

Jadval ma'lumotlaridan bilish mumkinki, mamlakatimizda aholi daromadlarini umumiy ko'rsatkichlari o'sib borganligi kuzatiladi. Jumladan, aholining umumiy daromadlari 2015 yilda 158699,8 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilda 728826,1 mlrd so'mga yetgan. Aholi jon boshiga umumiy daromadlar esa 2015 yilda 4805,2 ming so'mni, 2023 yilda esa 18201,2 ming so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlarni 12 oyga bo'lib ko'rsa, quvonarli katta natijalar ko'zga tashlanmaydi.

Rivojlangan davlatlar tajribasidan ma'lumki, aholining daromadlar bo'yicha tabaqalanishi mamlakatning iqtisodiy darajasiga va davlatning ijtimoiy siyosatiga bog'liq bo'ladi. Mamlakatda ijtimoiy tabaqalanish va daromadlardagi tengsizlik aholini kambag'al, o'rtahol va boy qatlamlarga ajralishiga olib keladi. Kambag'allikning kelib chiqishida iqtisodiy, ijtimoiy omillar muhim o'rin tutadi. Kambag'allik va boylik muammosi azaldan mavjud bo'lib, doimo ijtimoiy muammolar va ziddiyatlarni yuzaga keltiradi.

Mavzuning kambag'allik oid qismida biz kambag'allik daromadning yoki iste'mol kaloriyaning kamligiga qaraganda g'oyat keng ko'lamdagi tushuncha ekanligiga e'tibor qaratamiz. Kambag'allik tushunchasiga olimlarimizning qarashlari turlichadir Bu-uzoq, sog'lom va ongli hayot kechirish hamda yaxshi turmush darajasi, ozodlik, qadr-qiyamat, g'urur va o'zgalarni ham qadrlash darajasiga erishish uchun keng ko'lamda zarur bo'ladigan imkoniyatlar va tanlash huquqidan mahrumlikdir[10]. Kambag'allik-individ yoki oilaning asosiy ehtiyojlari ularni qanoatlantirish uchun mavjud bo'lgan mablag'lardan ko'proq bo'ladigan bir holat[11]. Yuqoridagi fikrlar o'z xususiyatiga bo'lib, bizning fikrimizcha kambag'allik - bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zgaruvchan daromadlar tengsizligining mahsuli bo'lib, insonlarning minimal iste'moli uchun zarur ne'matlarning yetarli bo'lmasligini anglatadi.

Qashshoqlik esa bu – uzoq davom etgan kambag'allikning natijasi bo'lib, insonning hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan daromad va resurslarni xarid qilish imkoniyatining umuman yo'qligini bildiradi. Aholining qashshoq qatlami eng minimal iste'molni ham qondirishga imkoniyati yetmaydigan, och qolish xavfi chuqurlashib borayotgan va ertangi kunga bo'lgan umidi so'nib borayotgan kishilarni o'z ichiga oladi. Ular doimiy tushib turadigan daromad manbaiga ega bo'lmaydilar. Topgan daromadiga minimal iste'molini qondiradi, yo'g'ida ochlikka ko'nikishga majbur bo'ladilar. Demak, kambag'allik va qashshoqlik bir-biridan farq qiladi.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 736 mln kishi o'ta kambag'allik sharoitida kun kechirmoqda. BMT kambag'allik chegarasini asosiy tovar va xizmatlar (oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, turar joy haqini to'lash, suv

bilan ta'minlash, elektr energiyasi, maktab ta'limi, tibbiy xizmat) uchun zarur bo'lgan daromadlar sifatida belgilaydi. Kambag'allik darajasi nisbiy tushuncha sanaladi va muayyan mamlakatdagi umumiy farovonlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Dunyo mamlakatlaridagi insonlarning turmush tarzi, hayotidagi tafovutlar ortib borgani sababli Jahon banki global kambag'allik ko'rsatkichini vaqti-vaqti bilan qayta ko'rib chiqish zaruriyatiga duch keldi. 2005 yilda bank dunyoning eng qashshoq mamlakatlarida qabul qilingan kambag'allik darajasi asosida ana shu ko'rsatkichni qayta hisobladi. Natijada global qashshoqlik chegarasi 1,25 dollargacha ko'tarildi. 2015 yilda chegara qayta ko'rib chiqildi va 1,9 dollargacha ortdi. Bunday tashqari Jahon bankida o'rtadan past va yuqori - 3,2 dollar, 5,5 dollar va 21,7 dollar daromadlarga ega mamlakatlar uchun kambag'allikning yuqori chegaralari qabul qilindi. Bank mutaxassisleri bu ko'rsatkichlar pul mezonlariga asoslangani va ular ta'lim olish, sog'liqni saqlash xizmatlari va suv hamda elektr energiyasi bilan ta'minlanganlik kabi jihatlarni hisobga olmasligini ta'kidlashadi. 1990 yildan boshlab har yili Jahon bankining "Kambag'allik va farovonlik" ma'ruzalari e'lon qilib borilmoqda. Mamlakatimizda 1991-2019 yillar davomida "kambag'allik" tushunchasi o'rniga "kam ta'minlangan aholi" termini ishlatilib, kambag'allik yurtimizda ko'p yillar "yopiq mavzu" bo'lib keldi.

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi va Statistika agentligi tomonidan o'tkazilgan 16 mingta uy xo'jaliklari kuzatuvlariga ko'ra mamlakatimizda kambag'allik darajasi 2023 yil davomida 11 foizga kamaydi.

Kambag'allik darajasi Sirdaryo (19,5 foizdan 13,8 foizgacha), Andijon (17,4 foizdan 11,9 foizgacha) viloyatlari va Qoraqalpog'istonda (19,9 foizdan 13,7 foizgacha) sezilarli darajada qisqargan. Kambag'allik chegarasi 2024 yil yanvar oyida 621 ming so'm qilib belgilandi. Hukumat tomonidan aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yangi tizimi - "Tyemir daftar" joriy etildi. Bu daftarda turmush darajasi va farovonligi yomonlashgan oilalar qayd etiladi. Yordamga muhtoj barcha fuqarolar mahalliy hokimiyat, mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan "Tyemir daftar" ga kiritilgan bo'lib, ushbu reyestr tarkibiga kiritilgan fuqarolarga davlat tomonidan tegishli aniq yordam ko'rsatilishini kafolatlaydi, ijtimoiy xizmat markazlari faoliyati yo'lga qo'yildi.

Mashg'ulot davomida aholi daromadlarini muntazam oshirib borish va kambag'allik "tuzog'i"ga tushib qolmaslik uchun yoshlar, talabalarda hozirdan tadbirkorlik ko'nikmalarini paydo qilish va uni rivojlantirib borishga alohida urg'u berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ularga biznes reja tuzish tartib qoidalarini tushuntirishimiz zarur. Biznes rejada asosiy biznes g'oyalari mohiyati, xarajatlar va daromadlar aks etadi. Oilada shakllangan mehnat ko'nikmalaridan

foydalanib, o‘z-o‘zini band qilish bo‘yicha faoliyat turlaridan tanlash, (parrandachilik, dehqonchilik, qoramolchilik, hunarmandchilik, chevarchilik va xakazo), tadbirkorlik faoliyati muhim iqtisodiy natijalarga erishgan tadbirkorlar bilan uchrashish, ularning tajribalaridan foydalanish ijobiy natija beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Sen A. Ideya spravedlivosti. - M: Monografiya, Izd-vo [Instituta Gaydara](#); Fond «Liberalnaya Missiya», 2016. – 520 s. — [ISBN 978-5-93255-457-9](#).
2. *Esping-Andersen, Gyost (1990). Tri mira blagosostoyaniya kapitalizma.* Monografiya, *Princeton University Press.* [ISBN 9780069028573](#).
3. Djeffri Saks. Kones bednosti: ekonomicheskiye vozmojnosti nashego vremeni. — M.: [izdatelstvo Instituta Gaydara](#), Monografiya, 2011. — 424 s.
4. Savchenko P.V., Kokina Yu.P. i dr. Politika doxodov i zarabotnoy platy. – M.: Yurist, 2002 (Monografiya).
5. Abulqosimov X.P. Shakllanayotgan bozor iqtisodiyotida inson omili va uni faollashtirish yo‘llari. – T: Monografiya, TMI, 2005 y. – 203 b.
6. Xasanov. R.R. Bozor daromadlari: mohiyati, tarkibiy tuzilishi va tabaqalanishi. Toshkent: Monografiya: TMI, 2004 y. -192 b.
7. Tojiboyeva D. Iqtisodiyot nazariyasi. -T.: 2003 yil, O‘quv qo‘llanma, ikkinchi kitob, 330-b.
8. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligining yillik hisobotlari. T.: 2023 y.
9. Hasanov R.R. Shakllanayotgan bozor munosabatlari tizimida daromadlar va ularning tabaqalanishi. Iqtisodi fanlari ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - T.: 2005, 21- b.
10. Beknozov N. Iqtisodiyot nazariyasi. Toshkent, 2005 yil, 395-b.
11. Ming yillik ma’ruzasi. (talabalar uchun qisqa bayon), T.: 2003 yil, 13-b.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

